

los problemas del estudiante secundario hijo de obreros

por la Prof. JULIA JUHASZ

Nota de la Redacción: Hemos venido publicando varios artículos de la revista "The New Hungarian Quarterly", que se edita en Budapest, acerca de las experiencias que los educadores y planificadores húngaros han tenido en la aplicación de la reforma educacional.

Es sabido que la República Popular Húngara ha conseguido notables avances en el campo de la educación y la cultura. En los artículos que hemos reproducido —inclusive el que sigue— interesa, sobre todo, la sana autocrítica que los educadores húngaros formulan constantemente sobre sus experiencias, especialmente en lo que se refiere al ciclo secundario. No es una mera cuestión de la educación en el campo socialista comparada con la de los países burgueses. Existe, además, el problema de las técnicas educacionales apropiadas para derribar los pesados muros que la sociedad de élites del pasado cimentó tan profundamente. Contra esa fortaleza debe accionar todo país que se orienta por una planificación educacional para las grandes masas laboriosas. Esta acción permite darse cuenta que algunas taras del pasado no pueden ser abolidas de la noche a la mañana, y que hay que planificar tomándolas en cuenta. Es lo que hacen los húngaros cuando se encuentran con la dificultad cultural de los estudiantes secundarios hijos de trabajadores manuales, y que aquí se relata.

En instantes en que nuestro Gobierno Popular planifica la reforma educacional de mayor trascendencia aplicada hasta ahora, la de la escuela nacional unificada, creemos que es provechoso dar a conocer la experiencia húngara contenida en este artículo, ya que todo aconseja evitar que se incurra en errores que experiencias foráneas han superado ya.

Cuando en Hungría numerosas fábricas e industrias fueron nacionalizadas, muchos trabajadores que sólo habían completado su educación primaria fueron designados en posiciones ejecutivas en varios niveles. Algunos de ellos no habían siquiera alcanzado ese mínimo de escolaridad. Pero tal era el curso normal de las cosas en ese tiempo. No hay cifras disponibles para mostrar la proporción de niños de la clase trabajadora en los establecimientos de educación secundaria y superior, en los días de la preguerra, pero era de común conocimiento que pocos niños de origen modesto lograban ingresar a la escuela secundaria y un más reducido número aún entraba a un "college" o universidad (por ejemplo, en el año académico de 1937-1938 los graduados de la clase trabajadora fueron alrededor del 2,7 por ciento y los de origen campesino pobre, del 0,8 por ciento de la población universitaria total del país). Era naturalmente un imposible en 1948 y 1949 exigir que los trabajadores designados en posiciones ejecutivas pudieran exhibir un diploma de escuela superior o un grado universitario. De todas maneras, era urgente que ellos hicieran uso, de algún modo, de las facilidades de la educación de

adultos para estudios más altos y que el ingreso a las escuelas secundarias y a las universidades estuviera abierto a los niños de la clase trabajadora.

En ese tiempo los niños con un pasado proletario sufrían considerables desventajas. Su medio ambiente, condición y situación económica hacían extremadamente difícil para ellos la obtención de resultados, comparados con aquellos que alcanzaban los niños que vivían en mejores condiciones habitacionales y en mejores circunstancias económicas, quienes no sólo eran estimulados por sus padres, sino que estaban también en condiciones de aprender en casa algo que los hijos de los trabajadores no podían hacer. Esto llevó a la práctica de clasificar jóvenes para los exámenes de admisión en categorías de acuerdo a su origen, además del conocimiento y aptitudes, mediante la pregunta de a cuál grupo o categoría —para usar el término contemporáneo— pertenecía el solicitante para tomarlo también en consideración. Los niños hijos de trabajadores manuales pertenecían a la primera categoría y los de la principal clase privilegiada, a la última. Más allá y por sobre las ventajas de aumentar las oportunidades en el sistema social, esta práctica hizo posible que los niños de obreros fueran a las escuelas secundarias y universidades a pesar de los factores que los mantenían en desventaja en sus estudios.

Este sistema fue cambiado hace unos pocos años. La clasificación en categorías de acuerdo al origen socioeconómico fue abolida. La principal razón para el cambio fue que tal distinción se oponía al sentido de justicia y a la sensibilidad de otros sectores de la sociedad, y no se justificaba su continuación, y, por otro lado, que a la necesidad de adiestrar futuros expertos capaces para varios sectores de la producción y para la vida cultural se le dio prioridad. La gente joven está ahora seleccionada por aspirantes de origen proletario cuyos conocimientos, dotes y aptitudes son juzgados suficientes para ayudarlos a obtener los más altos niveles. Aquellos cuyas habilidades y prácticas eran más bajas que el promedio eran de cualquier modo incapaces de satisfacer las exigencias más altas de los colegios y universidades y la experiencia ganada en la práctica mostró que los estudiantes de esta clase eran incapaces

de mantener el paso después del primero o segundo año, terminando fracasados o expulsados. Este cambio fue seguido de discusiones apasionadas. Había aquellos que expresaban la ansiedad de que una vez que este privilegio fuera abolido, los hijos e hijas de los trabajadores manuales serían desplazados en la universidad por los hijos de los profesionales que empezaron en mejores condiciones, aún ahora. La respuesta fue que en lugar de proporcionar una ventaja en la etapa de acceso, la solución al problema quedó en la gradual eliminación de las condiciones desfavorables desde el punto de vista de la educación morosa de los trabajadores manuales. Había que dar toda la asistencia posible a los hijos de los trabajadores manuales que acudían a la escuela primaria para prevenir sus numerosas fallas en los establecimientos de educación secundaria y superior, siguiendo la abolición de la clasificación en base al origen. La situación que ha sobrevenido desde entonces ha fallado en el sentido de justificar el pesimismo de la gente esperando una desastrosa disminución que seguiría a la abolición de privilegios acordados al ingreso. Es verdad, sin embargo, que ha habido una cierta reducción a pesar del hecho que el objetivo fue el de obtener un aumento.

Entre 1966 y 1969 la proporción de niños de trabajadores manuales decreció del 54,7 por ciento al 49,4 por ciento en las escuelas secundarias. Durante el mismo período su proporción decreció del 44 al 40,8 por ciento en educación superior.

Estadísticas más recientes indican un 2 por ciento de aumento en las escuelas secundarias, pero hay un continuo decrecimiento en colegios y universidades. Lo que se sigue de todo esto no es, por supuesto, la conveniencia de medidas para restablecer la clasificación anacrónica de acuerdo al origen, sino la conclusión de que la asistencia proporcionada no ha sido tan efectiva como se suponía en los tiempos en que el antiguo sistema fue abolido. Así, la actual situación requiere de medidas, en un futuro no muy lejano, que ayuden a invertir este rumbo no deseable. De acuerdo a las cifras de 1968, el 83 por ciento de los niños de los profesionales y altos empleados, el 37 por ciento de los trabajadores especializados y el 15 por ciento de no especializados asisten a la escuela secundaria. En educación superior esta proporción fue del 34,7 y 2 por ciento respectivamente. No ha habido mayor cambio en la situación desde entonces.

No sólo la brecha entre los niños de los profesionales y los trabajadores especializados es problema sino también entre los trabajadores especializados y los no especializados. Esto no puede ser atribuido simplemente a razones financieras. Las diferencias en los niveles culturales y las demandas de trabajadores especializados y no especializados también deben ser tomadas en cuenta.

Entrevisté a quince madres y padres en un taller en Budapest (Obras Eléctricas Ganz), que es una de las más grandes plantas de telecomunicaciones de Hungría. Todos son trabajadores especializados y no especializados, hombres y mujeres. Todos ellos tienen niños de 14 ó 15 años, es decir, niños en la edad en que deben tomarse las decisiones acerca de su futuro. Espero que encontraré razones que expliquen por qué la proporción de niños de los trabajadores manuales en educación secundaria y superior estaba aún por debajo de la correspondiente a profesionales y

altos empleados, aunque ha habido un cierto mejoramiento.

300 están empleados en el taller, pero sólo tres de ellos tienen niños que asisten a la escuela secundaria; ninguno tiene un niño en la escuela superior o la universidad.

Los que estaban sentados alrededor de la mesa dieron gran variedad de explicaciones. Eventualmente, las respuestas se concentraron en dos: "porque yo no puedo permitirme el lujo", fue una, y, "porque el niño no lo hizo bien en la escuela", fue la otra.

Lo último es más significativo que lo primero, pues para muchos de ellos la explicación "Es verdad que debemos hacer sacrificios si el niño continúa sus estudios; sin embargo, yo estaría preparado para hacerlos si su informe escolar estuviera suficientemente bien". Hubo solamente un solo grupo compuesto de mujeres divorciadas o viudas que dijeron con un tono de resignación, "yo no puedo brindárselos con un solo salario".

La principal razón es la carencia de buenos resultados, un certificado escolar pobre. "El tiene dificultades en el aprendizaje", "ella no es dotada", "él no es suficientemente serio; desatento, su mente vaga sobre cosas que no son sus estudios", eran los puntos de vista que más se expresaban. Podemos acercarnos más a la esencia del problema si examinamos lo que se dijo acerca de las circunstancias de la familia, la casa y la escolaridad de los padres.

Una de las mujeres es viuda. La vida sola es muy difícil, las preocupaciones recaen con mayor peso en ella, y no tiene tiempo suficiente para brindar más atención a su hijo.

La otra vino a Budapest desde el campo. Sus niños se portaban bien en el campo, pero en la capital uno de ellos falló. ¿Quizás las exigencias que se hicieron eran mayores en Budapest? ¿O los cambios en las condiciones, el nuevo ambiente, son responsables del problema? Los padres están desorientados para encontrar una respuesta al problema y tampoco les ha prestado ayuda suficiente para buscar una solución.

La tercera es divorciada. Está vieja y cansada, ella podría jubilar en cualquier momento a medida que entere años. Sólo espera que su hija termine un oficio para que pueda traer algún dinero a casa.

La cuarta tiene cuatro niños. Es difícil para ella crear condiciones decentes para una vida digna del hombre en una pieza repleta. ¿Estudiar en tales condiciones? ¿Y quién va a ayudar al niño cuando el padre complete seis y la madre cinco cursos primarios?

Esta frase fue frecuente:

"No puedo evitarlo, porque no sé lo suficiente. El colegio es quien debe educar al niño".

¿Cómo el colegio hace tal cosa? Hay sobre esto, tantas opiniones como personas. Es también una indicación de que hay diferencias entre las escuelas en lo que a esto respecta. Pero aun aquellos que elogian la dedicación y esfuerzo hechos por los profesores expresan algunas críticas:

"Hay más de treinta alumnos en una clase. El tiempo que se le puede dedicar a cada niño es muy escaso".

Las horas de estudio organizadas después de clases pueden ofrecer mayor asistencia. Aquí los niños pueden hacer sus tareas con la supervisión de un profesor. Pero, ¿se logran estos objetivos?

Ninguno de ellos respondió con una clara respuesta afirmativa.

"Es de hecho un apoyo sustancial, más aún, es indispensable para una familia en la cual la madre también tiene que salir a trabajar", dicen ellos, "pero los niños ocupan toda una mañana escuchando las lecciones en una clase atestada, y tienen que quedarse en la tarde en el mismo lugar. Es difícil para un adolescente darse por entero a una estricta disciplina aun durante las clases de la mañana, y mucho menos por el día completo".

"Mi hija viene frecuentemente a casa sin haber hecho sus tareas. Pero hay también otras en el mismo bote. La clase que hace sus estudios en la escuela bajo una supervisión muestra resultados inferiores a los de las otras clases paralelas".

"Cuando se construyen escuelas se debiera pensar en mayor libertad y más salas de movimiento para los niños que se quedan en el colegio después de las clases".

"Yo debería estar preparada para ayudar a mi hijo en la tarde. Es asunto de ustedes decidir si esto es posible. Lo despierto temprano en la mañana para mandarlo a la escuela. Luego lo voy a buscar después del trabajo, está oscuro. No tengo corazón para torturarlo con el estudio. Lo dejo jugar o bien le digo que salga a tomar aire fresco. Si él hace sus tareas, las hace bien, si no, trae una mala nota al hogar. ¿Debo culparlo?"

Los padres no se sienten responsables. A menudo ellos no son en el hecho responsables. Pero, ¿quién es responsable después de todo? ¿La escuela? Hay una gran tarea que hacer ahí también, pero es extremadamente duro encontrar una solución. Se necesitan más escuelas y más profesores. Escuelas modernas, nuevas, con salas especialmente equipadas para los alumnos que toman parte en las horas organizadas de estudios para reemplazar las salas de clases atestadas y los escritorios que son demasiado estrechos, tanto en la mañana como en la tarde. Esto, de todas maneras, requiere enormes sumas de dinero, y el problema sólo puede ser resuelto gradualmente.

"Oh, sí, nosotros entendemos perfectamente", contestó uno de los padres, "pero falta mucho todavía para que esto se haga y hasta que eso ocurra nuestra situación es muy difícil y nuestros hijos están en desventaja".

Además, los cuidados de todos los días y los problemas de estudio agravan la situación. Mayor asistencia de la que se provee hoy es necesaria también en otros campos. Ellos esperan que la escuela extraiga lo que hay en el niño, que le descubra habilidades, aunque no sea de los mejores alumnos. Y entonces ahí está la pregunta para la elección de una carrera. Los padres están frecuentemente en desventaja cuando llega la elección. Es extremadamente duro decidir lo que un niño de 14 ó 15 años de edad podrá elegir. Ellos esperan más consejos. Consiguen consejo, pero generalmente éste se destina a los de 8.º año, curso final de la escuela general (a los 14). Podría empezarse mucho antes, dándoseles luego entrenamiento adicional durante años.

Ese fue el punto de vista expresado por algunos de los padres de estudiantes que pertenecen a la clase trabajadora. Las insinuaciones de otros fueron diferentes. Sólo algunos de ellos se sintieron tentados por la posibilidad de ganar dinero mucho antes. ¿Para qué ir a la escuela? Se puede llegar a ser un buen trabajador sin estudios su-

periores y se podrá ganar dinero antes, y por lo menos por un tiempo, él obtendrá más aún que un joven con diploma.

"Mire", dijo uno de ellos, "no es la primera vez que consideramos el problema. Supóngase que el niño queda matriculado y después se gradúa en una universidad. Tendrá 24 años. Es tiempo de casarse. Pero, ¿con qué? No tiene ni siquiera una casa, ni muebles, ni un ingreso decente. Ahora, si él aprende una especialidad, gana siete años. Y a los 24 ya habrá construido algo en su vida". Otros argumentaban que todo esfuerzo era inútil. El niño fue incapaz de salir adelante por no vivir en mejores condiciones. Numerosos ejemplos fueron dados para demostrar ese punto de vista.

"Mi hijo no quiso ir a una escuela vocacional. Pero aunque respondió bien en el examen de admisión, el profesor le dijo: "Mira, muchacho, sólo podemos mejorar la clase con aspirantes que posean únicamente notas excelentes". Aunque el niño sea industrioso o dotado, no llegará a ninguna parte porque está cierto de que no tendrá éxito en una situación competitiva".

"Es tan duro para los niños de los trabajadores mantenerse al día. Algunos tienen todo lo que ellos quieren, empezando por una grabadora. Mi niño se siente avergonzado de no poder vestirse como los demás, o de que yo no me pueda permitir el lujo de darle doscientos o trescientos "forints" para un viaje". "Mi hija tiene una amiga, hija de un obrero. Ella quería ser profesora pero no fue admitida en la universidad. Entonces intentó otra vez, pero fue nuevamente rechazada. Sin embargo, rehusó resignarse. Seguiré tratando, dijo, "hasta que eventualmente tenga éxito". Por supuesto había un montón de aspirantes y los que fueron admitidos es posible que supieran más que ella. Es muy raro encontrar personas tan persistentes".

A la gente le gusta permanecer en el rango de vida en el que se crió. Una profesora o un doctor podrían desesperarse si su niño falla en obtener un título. Un trabajador dijo: "No importa si él no puede ser un profesional, pues él puede desempeñarse perfectamente bien en una especialidad". Y así todo el mundo permanece en los límites de su propia esfera. Esta es la razón por la cual hay tan pocos postgraduados de origen proletario.

Es obvio que no sólo las cuestiones financieras están aquí involucradas, tampoco es el punto principal que el niño sea o no lo suficientemente aplicado. El factor decisivo es la atmósfera que prevalece en el hogar y lo que los padres esperan de él. Ni siquiera los padres cultos están capacitados para ayudar a sus niños en su trabajo. Las demandas actuales son tan altas y el material de enseñanza es de tal categoría, que pocos padres son capaces de resolverlos, como por ejemplo, un problema de matemáticas incluido en el texto de estudio del cuarto año de una escuela secundaria. No es por esta razón que el niño de padres que tienen poca educación permanece en desventaja. El problema descansa en el hecho de que en el hogar de padres que son profesionales o gente culta los niños respiran cultura tan pronto como empiezan a pensar. La diferencia existe ya cuando empieza a aprender a hablar, y el margen se agranda con el tiempo. El niño siente y sabe, y se le dice lo que se espera de él.

Es mirado con malos ojos por una falla y su desempeño es apreciado si lo hace bien. Pero donde la importancia atribuida al trabajo de un niño en la escuela no es alta, y cuando él escucha siem-

pre en casa que es irracional y tonto continuar estudiando, el niño no creará, naturalmente, que debe trabajar fuerte. Su modo de pensar es éste: "¿Para qué sirve una buena libreta de la escuela si yo no puedo continuar mis estudios?"

La investigación y discusión que se dedican al esclarecimiento de las relaciones entre inteligencia y medio ambiente e inteligencia y herencia se continúan en todo el mundo. Es evidente que en Hungría semejantes problemas también empiezan a ser discutidos sobre bases científicas.

Como en otras partes, con lo que simpatizan más los padres de la clase trabajadora es con el entrenamiento en una empresa para buscar altas habilidades. Si un niño completa esto con éxito, podrá obtener un certificado de destreza industrial, y entonces él podrá continuar sus estudios de tercer año de una escuela secundaria, ya sea de día o por correspondencia. Será instruido en su oficio, y al mismo tiempo podrá obtener educación general. Aquellos que envían a sus niños a las escuelas secundarias prefieren elegir la escuela vocacional. Por supuesto, es difícil ser admitido, ya que hay sólo unas pocas plazas. La llave de esta popularidad es que el niño aprende un oficio y obtiene al mismo tiempo un certificado de "escuela secundaria viva" (erettségi) (*)

Muchos sienten aversión a la escuela secundaria académica (gimnázium). Están de acuerdo en que provee las bases para estudios universitarios, pero esto sólo cuenta para aquellos que se las ingenian para conseguir ser admitidos. Es muy difícil ser aceptado en una universidad. El número de candidatos excede varias veces al de las vacantes. Los que son rechazados gastan cuatro años en un gimnázium, obtienen el "erettségi", pero esto no los califica para nada. ¿Qué entonces? ¿Aprenderá taquigrafía o dactilografía, o un oficio? El certificado "erettségi" no es un prerrequisito para ninguno de ellos. Es verdad que hasta ahora la escuela secundaria "erettségi" ha sido esencial para ciertos oficios populares o de "élite", como los de mecánico o mecánico de herramientas, pero se me ha dicho que actualmente no se considera más un prerrequisito. Se prefiere a los que tienen un certificado de estudios de la escuela general primaria en su bolsillo. "La gente que aprende un oficio después de haber completado la escuela primaria", me dice uno de la fábrica, que ha dado entrenamiento práctico a aprendices y alumnos de "gimnázium" durante varios años, "son o bien aficionados a este tipo de trabajo, o bien han estado siempre enterados de que no tenían elección que hacer; sus notas no eran lo suficientemente buenas para ser admitidos en una universidad. Así es que deseaban ser buenos en sus oficios, desde que éste es el único modo de asegurarse un futuro cierto. Los que poseen el "erettségi" sólo eligen un oficio de manera forzosa y en cualquier momento que puedan lo dejan. Por supuesto que esto no se aplica a todos, pero hay buena evidencia de que en la mayoría de los casos la gente que posee un certificado de la escuela general llega a ser mejor y más firme trabajadora que aquella que inicia su aprendizaje o entrenamiento después de la escuela "erettségi".

Aquellos que tienen la facultad de transformarse en eficientes ejecutivos emergen invariablemente

del pueblo, constituyen la flor y nata de los obreros experimentados. Asistirán a los cursos nocturnos de las escuelas vocacionales o secundarias técnicas, y entonces conseguirán un diploma en una escuela tecnológica. Cuando ya posean el diploma habrán adquirido la práctica necesaria en el oficio. Contribuyen a vigorizar el trabajo de la fábrica, ya que constituyen el personal del mejor nivel técnico, y no aquellos que han tenido un cargo técnico poco después de que han llegado directamente de la escuela y que por tanto no poseen previo entrenamiento vocacional ni experiencia fabril.

"Debe ponerse en claro a tiempo", nos dijo uno de los padres obreros, "que los asientos de las salas universitarias de lectura están reservados para los mejores estudiantes. Los que obtienen notas deficientes en la escuela no deben hacerse ilusiones de admisión; deben prepararse, en cambio, para transformarse en hombres experimentados en un oficio". Debido a esto no hay lugar para la indignación. Los talentos jóvenes sobresalientes deben ser reconocidos, e irán a mejorar la población universitaria. Una vez que todos entiendan esto, no habrá más tantos jóvenes desesperados o disgustados después de abandonar la escuela "gimnázium". Esto es perfectamente cierto, pero en este punto hay otra cuestión que busca salida a primer plano: qué debe hacerse para que haya menos niños con informes de escuela, pobres o escasamente satisfactorios, entre los que surgen desde una posición ventajosa.

En las Obras Ganz, así como en un número de otras plantas donde plantee esta cuestión, la respuesta dada por los ejecutivos económicos y políticos de la fábrica fue que, aunque el problema es de hecho importante, no era algo que realmente les importara. Dijeron que estaban muy ocupados con la producción, y que no tenían ni el tiempo ni los recursos para ocuparse del asunto acerca de cómo los niños de los trabajadores estaban ocupados o iban a la escuela. Esto, expresaron, es en parte algo que concierne a los padres, puesto que son ellos los primeramente responsables de los niños, y en parte, un asunto de los que son competentes en este problema.

¿Quién es realmente responsable? La cuestión es extremadamente compleja. Tiene muchas implicancias y concierne a mucha gente. Nadie puede ser declarado el único competente. Eventualmente debemos definirlo en el sentido de que cae bajo la autoridad de la sociedad como un todo. En otras palabras, cada uno en su propio campo y de acuerdo a las posibilidades a su disposición debe hacer lo que pueda.

Naturalmente es, por sobre todo, el medio ambiente inmediato del niño el que puede ofrecer asistencia: la escuela, la universidad, los profesores y las organizaciones políticas de los establecimientos de educación secundaria y superior. Mucho se ha hecho ya en este campo, pero hay aún más por hacerse.

En algunas escuelas secundarias, en las que hay formularios especiales, en los cuales el currículum de matemáticas, física y lenguas extranjeras es enseñado en un alto número de lecciones, se han organizado cursos de preparatoria para estudiantes dotados de 8.ª primaria. Niños de preparación sobresaliente, que han obtenido el mejor resultado en la escuela, pero cuyas condiciones hogareñas en lo económico son inferiores al promedio, consiguen una beca en diversos "gimnázium".

* Véase en nuestra edición anterior, N.º 41, el artículo "El futuro de las escuelas secundarias", del prof. István Gábor, en donde se refiere a este tipo de escuela secundaria.

Se trata de una medida reciente en Budapest y en algunos de los distritos. El año pasado, cientos de graduados universitarios emprendieron como trabajo voluntario la tarea de enseñar matemáticas y física a pequeños grupos de alumnos de escuelas secundaria, hijos de obreros, que deseaban ir a la universidad.

Las fábricas pueden tener un rol mayor dentro de este esquema. Prueba de esto es la discusión que sostuve con padres de la clase trabajadora que ya mencioné. El punto de vista de los padres, su visión de la vida y demandas tienen que haber influido; el deseo de no permitir a sus hijos talentosos que se pierdan debe haberse despertado en ellos. En lugar de confundir a sus niños, deben alentarlos para que vayan a la escuela secundaria y después a las universidades con determinación adecuada, poder de voluntad y diligencia. El hecho de que los padres se encuentren en necesidad de consejo y que ellos sean inhábiles para ayudar se ignora en la fábrica. No hay nadie que les pregunte cómo va el niño en la escuela, sea que necesiten consejo o asistencia. Supuestamente no hay tiempo para esto en la fábrica. Frecuentemente no es la falta de tiempo lo que caracteriza el problema. Ellos organizan lo que se llama "escuela para mujeres", y diferentes otros cursos. Pero poca gente los atiende. Tendría que haber un método más directo y popular que proveyera tratamiento individual para los trabajadores, no sólo como los maestros de máquinas, sino que también en su capacidad de padres que levantan a sus hijos. No es lo mismo, sea que los padres atribuyan importancia a sus niños respaldando sus estudios o que repitan el viejo adagio de "Zapatero a tus zapatos" una y otra vez.

Esto es lo que puede hacerse dentro de la fábrica, y el resto es efectivamente algo que concierne al Estado y a las escuelas. Se entiende que debe proveerse más asistencia. No es, por supuesto, tarea

fácil. Sería mejor realizar un ascenso sustancial en lugares como las hospederías de estudiantes. Sólo en esta forma sería posible ayudar a los hijos de los trabajadores manuales que han completado sus estudios en la escuela general, en "tanya" o escuelas de aldea, hasta la edad de 14 años. Obviamente, fue imposible crear ahí condiciones para ellos, habilitándolos para competir con éxito con sus oponentes, estudiando en mejor equipadas escuelas de ciudad, regentadas por personal mejor seleccionado. Cualquier aumento de las hospederías o internados estudiantiles, y el dinero destinado a pensión y alojamiento de los niños, requiere tremendos sacrificios materiales. Es una cuestión de futuro para la sociedad, de hacer este sacrificio para un aumento siempre creciente, y de hacerlo, para crear posibilidades para los niños de los trabajadores manuales a fin de que vayan a las escuelas secundarias y universidades en número mucho más alto que en el presente. No es cuestión de estadísticas. Las cifras tienen que conocerse no tanto para que nos permitan calcular que hay tales o cuáles padres trabajadores manuales, y que los estudiantes de origen obrero deberían contar para tal o cuál porcentaje de la población universitaria. La sociedad está haciendo esfuerzos para promover el desarrollo del talento no sólo de los hijos de la clase trabajadora manual. Esos esfuerzos están destinados también a traer a la superficie a cuanto talento joven se produzca. La asistencia que se da, sin embargo, no puede ser de la misma norma. El incremento de la ayuda debe ser provisto para la sección de la sociedad que en el curso de la historia fue dejada fuera, tanto del establishment como de los beneficios derivados de la cultura, esa sección de la sociedad en la cual se pierde más talento hoy día que en cualquiera otra.

(Trad. de "The New Hungarian Quarterly")